

**KARAMBOLA MEVASINI AHAMIYATI, KO'PAYISHI, TARQALISHI,
YETISHTIRILISHI VA FOYDALI XUSUSIYATLARI**

¹ Haytbayeva Shohista Abdulaziz qizi, ²Valiyeva Shoira Abduvositovna

¹Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

²Toshkent davlat agrar universiteti Mevachilik va uzumchillir kafedrasida, katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10876214>

Аннотация. Мазкур мақолада, дунё бўйлаб глобал муаммолардан бирига айланиб бораётган аҳолиси сонининг ортиб бориши, ер, сув захираларининг чегараланганлиги асосий сабабларидан бири ҳисобланади. 2030 йилга бориб сув танқислиги янада ортиши прогнозлар аниқланмоқда. Турли хилдаги экологик муаммоларнинг келиб чиқиши, озик-овқат хавфсизлиги масаласини олдинги олиш ва аҳолини сифатли маҳсулотлар билан таъминлаш глобал муаммолардан бири бўлиб қолмоқда.

Юзага келаётган муаммаларни инобатга олиб аҳоли ўртасида кенг қизиқишларга ва илмий изланишларга сабаб бўлаётган ва оддий аммалашган мевалардан фарқли, ташқи кўриниши ва таъм кўрсаткичлари билан ажралиб турадиган карамбола ўсимлигининг биологияси тўғрисида крамболани кўпайтириши, тарқалиши, етиштирилиши, биологик хусусиятлари инсон организмига фойдаси ҳамда дориворлик хусусиятлари тўғрисида маълумотлар келтирилиб ўтилган.

Калит сузлар: Карамбола, нав, етиштириш озукавий, доривор, витаминлар, антиоксидлар.

Аннотация. В данной статье одной из основных причин является рост численности населения, который становится одной из глобальных проблем во всем мире, и ограниченность земельных и водных ресурсов. Ожидается, что к 2030 году дефицит воды увеличится. Одной из глобальных проблем остается возникновение различных экологических проблем, приоритет продовольственной безопасности и обеспечение населения качественной продукцией.

С учетом возникающих проблем рассмотрена биология растения карамбола, вызывающего широкий интерес и научные исследования среди населения и отличающегося от обычных культурных плодов, отличающегося внешним видом и вкусовыми показателями, сведения о размножении, распространении, выращивании карамболы. , приведены его биологические свойства, польза для организма человека, лечебные свойства.

Ключевые слова: Карамбола, сорт, выращивание, питательный, лекарство, витамины, антиоксиданты.

Abstract. In this article, one of the main reasons is population growth, which is becoming one of the global problems around the world, and limited land and water resources. Water scarcity is expected to increase by 2030. One of the global problems remains the emergence of various environmental problems, the priority of food security and providing the population with quality products.

Taking into account the emerging problems, the biology of the carambola plant is considered, which is of wide interest and scientific research among the population and differs from ordinary cultivated fruits, differing in appearance and taste, information about the reproduction, distribution, and cultivation of carambola. Its biological properties, benefits for the human body, and medicinal properties are given.

Keywords. Karambola, variety, cultivation, nutritional, medicine, vitamins, antioxidants.

Кириш Кейинги вақтларда дунё аҳолиси сонининг ортиб бориши, ер ва сув захираларининг чегараланганлиги глобал муаммоларни келиб чиқишининг асосий сабабларидан биридир. 2030 йилга бориб сув танқислиги янада ортиши прогнозланмоқда. Юза келаётган турли хилдаги экологик муоммоларнинг келиб чиқиши, озик-овқат хавфсизлиги масаласини олдинги олиш ва аҳолини сифатли махсулотлар билан таъминлаш глобал муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Маълумки, озик-овқат махсулотлари ичида мева-сабзавотлар инсон саломатлиги учун зарур бўлган макро ва микро элементлар турли хилдаги аминокислоталар, фитонцидларга бойлиги билан характерланади.

Мева ва резавор мевалар таркибида мавжуд витамин ва аминокисталарнинг таркиби ўлароқ улар нафақат озик овқат махсулоти балки, дориворлиги билан ҳам ажралиб мамлакатларда ва республикада ҳам бир қатор илмий изланишлар олиб борилиб, хаво харорати ва қурғоқчиликга чидамли бўлган тропик меваларни Республикада шароитида экиб кўпайтириб меваларини етиштиришни тадбиркорлар ва илмий тадқиқот институтлари ўз олдиларига вазифа қилиб қўйганлар.

Ушбу йўналишда Ўзбекистонда ҳам бир қатор илмий изланишлар ва тадқиқотлар олиб борилиб ютуқларга эришилмоқда. Юртбошимизнинг жорий йили “Ёшлар ва бизнесни куллаб-қувватлаш” йили деб эълон қилганлари айниқса илм йўлидаги ёш изланувчи талабалар учун кўплаб имкониятларга йўл очмоқда.

Карамбола - Karam(Averrhoa carambola) Охалис оиласига мансуб кўп йиллик доимий яшил кўп шохли ва баргли [дарахт](#) бўлиб, Шри-Ланка, [Хиндистон](#) ва Индонезияда жойлашган ҳозирда Жанубий ва Жануби-Шарқий Осиёда кенг тарқалган ва иқлимга мослашган тропик мевадир. Унинг бир қатор умумий номлари бор, жумладан карамбола, юлдуз меваси ва беш бурчакли мева, старфруит бир қатор умумий номлари мавжуд. Карамбола 50 см узунликдаги пушти гулларга эга мураккаб [баргларга](#) эга Тож зич, дарахт баландлиги 5-10 метрга этади. Кўпгина тропик ўсимликлардан фарқли ўлароқ, карамбола жуда кўп ёруғликка муҳтож эмас. Барча охалислар сингари, барг пичоқлари тегинишда букланади. Дарахт намликни яхши кўради, лекин уйда ҳам ўстирилиши мумкин. Карамбола гули актиноморф (5 гулбаргли ва 5 гулбаргли) ва икки жинсли, тухумдони устундир. Меваси [берридир](#)

Карамбола мевалари узунлиги 6-12 см га этади ва сувли, этли пулпага эга. Мева одатда яшил сариқ ёки сариқ-жигарранг. Ғайриоддий шакл - узунасига чўзилган 5 та "қовурға" мевага беш қиррали юлдузнинг контурини беради - бу меванинг инглиз тилидаги номларидан бири - юлдуз меваси бўлишига сабаб бўлган. Турли мамлакатларда карамбола турли номларга, "бешинчи бурчак" ва "юлдузли олма номларини олган.

Таъмига кўра меваларнинг икки тури мавжуд: ширин ва нордон ва ширин. Баъзи меваларнинг таъми бир вақтнинг ўзида сувли нўхат, олхўри, олма ва узумнинг таъмига ўхшайди, бошқалари - олхўри ҳиди. Тропик мамлакатларда нордон мевалар билан карамбола кўпроқ машҳур.

Энергия қиймати: 100 г карамбола таркибида 35-45 калория бор. Карамболанинг витамин комплекси витамин С, бета-каротин, В1, В2 ва В5 витаминларидан иборат. Органик кислоталар асосан оксалат кислотаси билан ифодаланади. Меванинг минерал таркиби калций, фосфор, темир, натрий ва калий билан ифодаланади - бу витамин ва минералларнинг ажойиб манбадир

Экзотик мевалар навлари таъми билан бир-биридан фарқ қилади: баъзилари пушти олма, резавор мева узумлари ва олхўри, узум ва олмаларга ўхшайди. Дарахтларнинг барглари таъмга кўра бизнинг исмалоққа ўхшайди, улар жанубий мамлакатларда пиширишда, масалан, ҳинд ошхонасида ишлатилади. Карамбола гуллари жуда ўзига хос таъмга эга, улар салатларга зиравор сифатида қўшилади.

Бу меванинг иккита асосий тури мавжуд: кичик нордон, унинг ўткир қирралари ва каттароқ тури ширин, катта мевалари (узунлиги 12 сантиметргача). Сўнгги йилларда карамбола машҳур бўлди, селекционерлар кўплаб янги навларни ишлаб чиқганлар.

Карамбола ҳақида қизиқарли маълумотлар

Мева қовурғали сариқ дирижабл кўринишидаги экзотик мевадир лекин ўз ватанида у бизнинг анъанавий олма ва олхўри каби машҳурликка ўхшайди. Иссиқ тушдан кейин сиз

ширин ва нордон пулпа билан чанқоғингизни қондиришингиз мумкин. Саром Гавайи оролларида, Исроилда ва бошқа мамлакатларда муваффақиятли иқлимлаштирилган.

Турли мамлакатларда бу мевалар қандай истеъмол қилинишини билиш қизиқ. Австралияда карам мураббо тайёрлаш учун ишлатилади ва нордон навлари тузланади ва овқат учун зиравор сифатида ишлатилади. Таиланд ошпазлари бу мевани фақат қисқичбақалар билан таъминлайдилар. Жануби-Шарқий Осиё мамлакатларида сариқ мевалар шакар билан пиширилиб, зиравор сифатида чиннигуллар қўшилади. Хитойда карам балиқ билан хизмат қилади, аммо Ямайкада улар шунчаки куритилади. Гавайи оролларида мевалардан

хушбўй сорбет, Ҳиндистонда эса ундан шарбат ичишади

Карамболанинг фойдали хусусиятлари

Авалло, мевалар С витамини манбаи сифатида қимматлидир ва бу борада улар деярли ноёбдир: атиги юз грамм карамбола кунлик эҳтиёжни қирқ фоиздан кўпроққа тўлдиради. Бундан ташқари, юлдуз шаклидаги мева фосфор, цинк ва калийга бой. Мева таркибида бир қатор В витаминлари, шунингдек, А ва Е витаминларга бой.

Қадим замонлардан бери ҳиндулар бу меваларни сафро даражасини пасайтириш, диарея ва тананинг интоксикациясини камайтириш учун (масалан, осилиб қолиш) ишлатишган. Мева юқори самарали диуретик сифатида ҳам қўлланилади. Бу ўсимликнинг барглари ва меваларидан тайёрланган қайнатма кўнгил айнишини энгиллаштиради.

Карамболани уйда ўстириш.

Табиий муҳитда карамбола йилига бир неча марта гуллайди, лекин баҳор ва ёз ойларида у айниқса мўл-кўл гуллайди. Уйда бута ўзини камтарроқ тутати, лекин тўғри парвариш билан у гуллайди ва ҳатто мева беради.

Ўсимликни экиш ва парвариш қилиш хусусиятлари. Экиш учун энг яхши вақт - феврал ойининг охири ёки март ойининг биринчи ҳафтаси. Кўчатлар учун хона ҳарорати 16-17 даражадан юқори бўлмаслиги керак.

Ўсимликлар учта барг хосил цилгандан кейин уларни экиш мумкин. Дренаж, масалан, кенгайтирилган лой, ҳар бир идишнинг пастки қисмида жойлаштирилиши керак. Ёш ўсимлик доимо илиқ сув билан пуркалиб турилади чунки ўсимлик доимий намликка муҳтож.

Ёш ўсимликларни тик қуёш нуридан сақлаш керак акс ҳолда тўғридан-тўғри қуёш нурлари ўсимликга зарар етказди. Аммо ўсиб чиққан кўчатлар, аксинча, ёруғликка муҳтож, шунинг учун уларни қуёшли томонга ўтказиш керак. Карам жуда тез ўсмайди, лекин ҳар йили экзотик ўсимликни каттароқ идишга экиш керак ва охирида ўсимлик учун ўрта идишни тайёрлаш керак.

REFERENCES

1. Бережнова В.В. Получение экоогически безопасной в Республике Международной научно-практической конференции внисок-2008. с 102-104.
2. Балаян С. Новый овоще-фрукты-мир новых вкусов. 2001. С584-584.
3. Мевачилик асослари. Т.Е. Останакулов, Тошкент-2011.
4. Уруғли интенсив мева боғлари. А.У. Арипов. Тошкент-2013.
5. [www.sotki.ru\(komm@sotki.ru\)](http://www.sotki.ru(komm@sotki.ru)).
6. www.florets.ru/.
7. <https://glav-dacha.ru/chto-my-znaem-o-bananakh-kak-kulture>